

SÓYLEW BUZILIWLARIN JÚZEGE KELTIRIWSHI TIYKARGÍ SEBEPLER

Sharipova Nilufar Keñesbay qızı

*Àjiniyaz atındağı Nòkis Màmleketlik Pedagogikalıq instituti
Mektepke shekemgi tàlim fakulteti Defektologiya tàlim baǵdarı 3-kurs student.*

Xudaybergenova Uljan

Mektepke shekemgi tàlim fakulteti tyutori.

Annotaciya. Bul maqalada sóylew tilinde ushırasatuǵın kemshilikler, olardıń kelip shıǵıw sebepleri, kemshiliklerdi óz waqtında anıqlaw, aldın alıw hám olar menen alıp barılatuǵın korrekciyalıq jumıslar haqqında aytıp ótilgen. Sonday-aq sóylew buzılıwlarınń jasqa qaray pariqları hám olardıń ózgeshelikleri boyınsha keńnen maǵlıwmatlar berilip ótilgen.

Tayanış sózler: logopediya, etiologiya, korrekciya, anomaliya, organizm, kompensaciya.

MAIN FACTORS CAUSING SPEECH DISORDERS

Annotation. In this article, it is mentioned about the defects in children's speech, their causes, timely identification of defects, prevention and corrective actions. Also, a wide range of information is given on age-related differences in speech disorders and their characteristics.

Key words: logopedia, etiology, correction, anomaly, organism, compensation.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ

Аннотация. В данной статье рассказывается о дефектах речи детей, их причинах, своевременном выявлении дефектов, профилактике и корректирующих действиях. Также дается широкий спектр информации о возрастных различиях речевых нарушений и их особенностях.

Ключевые слова: логопедия, этиология, коррекция, аномалия, организм, компенсация.

Bala tuwılar eken, ol ómiriniń dáslepki kúnlerinen baslap, dawıs shıǵarıp jılawǵa túsedı. Jańa tuwılǵan balanıń tuwılıwdan jılawı onıń sırtqı tásirge, yaǵnıy aytqanda suwıqqa, samalǵa, shawqımǵa qarata qaytarǵan juwap reakciyası bolıp esaplanadı. Náreste jılawınıń unamlı áhmiyetleri kóp bolıp, ol jılaǵan waqtında onıń dem alıw jolları ashılıp, sóylew apparatları ósedı hám bekkemlenedi. Bul bolsa óz nábwetinde balada sóylew tiliniń rawajlanıwı ushın zárúr shárayatlardı jaratıp beredi. Bala rawajlanıwınıń dáslepki 2-3 ay waqtınan baslap tili shıǵa baslaydı. Eger bul jaǵday birneshe ay yamasa jıllarǵa keshikse hám hesh qanday ses shıǵarmayuǵın bolsa balada qandaydur kemshilik bar ekenin bildiredi. Házirgi kúnde bunday kemshilikler balalar arasında kóplep ushıraspaqta. Balalar sóylewindegi buzılıwlar kelip shıǵıw sebeplerine kóre eki túрге bólinedi: tuwma hám arttırılǵan. Tuwma túri ananıń hámiledarlıq waqtında hár túrlı juqpalı kesellikler menen awırıwı, ananıń óz basımshalıq penen dári ónimlerin qabıl etiwı, ata- ananıń narkomaniya ónimlerinen turaqlı túrde paydalanıw hám balanıń tuwılıw waqtında tramvalar alıwı nátiylesinde payda boladı. Al arttırılǵan túri bolsa nadurıs tálím-tárbiya, qolaysız ortalıq hám bala bir nárseden qattı qorqıp qalıp sóylemey qalıw jaǵdayları sebebinen payda bolıwı múmkin.

Sóylew buzılıwları logopediya páninde normada rawajlanǵan sóylewdiń shetke shıǵıwı dep túsindiriledi. Sóylew buzılıwların keltirip shıǵaratuǵın sebeplerdi úyreniw ulıwmalıq táliymatlar uzaq tariyxıy rawajlanıw jolın basıp ótti. Bul boyınsha O.V.Pravdina óziniń izertleniwleri hám basqa maǵlıwmatlardı salıstıra otırıp, sóylew buzılıwların tómendegishe karakterleydi:

1. Sóylew kemshilikleri óz-ózinen saplastırılmaıdı, bálkim, waqıt ótken sayın jáne de bekkemlenip baradı.
2. Sóylew kemshiligi sóylewshiniń jasına mas kelmeydi.
3. Sóylew kemshiligi bolǵan shaxslar logopedik járdemge mútáj boladı.

4. Awiq sóylew kemshiligi shaxstn tek gana sóylewine tásir etip qoymastan, onn ulwmalıq rawajlanıwına da unamsız tásirin kórsetedi.[1] Bul keltirilip ótilgen sóylew buzılıwları óz qásiyetleri tárepinen balalar hám úlken jastağı shaxslarda túrlishe parıqlanadı. Sóylew kemshilikleri, ásirese. Mektepke shekemgi jastağı dáwirde kóp gúzetiledi. Bul kemshilikler waqıttn ótiwi menen óz-ózinen dúzelip ketiwi múmkin. Úlken jastağı shaxslarda sóylew buzılıwları qattı sharshaw, ashıwlanıw, insult hám infarktten keyingi jaǵdaylarda payda boladı. Sóylew kemshiliklerin sezgen jaǵdayda tezlik penen logoped kórigine barıp aldı alınbasa, waqıttn ótiwi menen bul kemshilikler ele de kúsheyip ketiwi múmkin. Eger de balanıń sóylewinde kemshilik bolatuǵın bolsa onn ruwxıy rawajlanıwında da ózgerisler bolıp, ekilemshi keselliklerdiń júzege keliwine sebep boladı. Sóylew buzılıwların keltirip shıǵarıwshı sebeplerdi tereńnen úyreniw XX ásirdeń 20-jıllarınan baslap keńnen úyrenile basladı. Bul boyınsha izertlewshiler sóylew kemshiliklerin etiologiyasına qarap klassifikaciyaǵa bólip úyreniwge urındı. S.M. Dobrogayev (1922) sóylew buzılıwları sebepleri arasında tómendegilerdi ajratıp kórsetedi:

- Joqarı nerv iskerligi menen baylanıslı bolǵan kesellikler.
- Anatomik sóylew apparatındaǵı patologik ózgerisler.
- Balalıqtan naduris tárbiya hám itibardıń jetispegenligi.
- Organizmniń ulwmalıq nevropatik jaǵdayı.[2]

M.Ye. Xvatsev birinshi ret sóylew buzılıwları sebeplerin ishki hám sırtqı tásirlerge bóledi. Sonn menen birge ol organik, funkcionál, sociallıq-psixologik hám psixo-nevrologik sebeplerin ajratıp kórsetti. Solay etip, sóylew kemshilikleriniń logopediya páninde organiklıq hám funkcionál túrleride parıqlanadı eken. Organik sóylew buzılıwı sóylew apparatınıń ózgeriwi menen baylanıslı bolıp, ol sóylew apparatınıń qaysı jeri buzılǵanlıǵına qarap oraylıq hám periferik túrlerge bólinedi. Funkcionál túrdegi buzılıwda kemshilikler sóylew apparatına baylanıslı bolmaydı. Bul kópshilik jaǵdayda balanıń ata-ana hám ustazlarına eliklewi, naduris tárbiya hám tağı basqa faktorlar sebep bolıwı múmkin. Sóylew analizatorı qaysı bólimniń zıyanlanǵanlıǵına qarap olda oraylıq hám periferik bolıp bólinedi. M.Ye. Xvatsev sociallıq-psixologik sebeplerge de úlken itibar qaratqan hám onı júzege keltiriwshı tiykarǵı sebepke qorshaǵan-ortalıqtağı hár qıylı jaman tásirler jatqanın keńnen túsindirdi. Psixonevrologik sebeplerde bolsa, ol ulwma biliw processleriniń buzılıw menen baylanıslı buzılıwları kiritken.[3] Solay eken, sóylew buzılıwları sebepleri degende – organizmge sırtqı yáki ishki zıyanlı belgilerdiń unamsız tásirin tiydiriwi bolıp esaplanadı.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, sóylew – insan ómirindegi eń áhmiyetli qásiyetlerdiń biri bolıp tabıladı. İnsan sóylew arqalı óziniń ishki pikirlerin basqalarǵa bayan etedi hám olar menen qarım-qatnasqa kirisedi. Hámmemizge belgili, insan qorshaǵan ortalıq penen baylanıs ornatpastan jasay almaydı. Normal rawajlanǵan balalarda sóylewdiń rawajlanıwı eliklew usılı arqalı rawajlana baslaydı. Öytkeni, bala endi sóylep kiyatırǵan waqtında, ol aytıp atırǵan sózleriniń mánisin túsineydi hám waqıttn ótiwi menen olarda túsinep qabıl etiw hám este saqlaw qábileti sıyaqlı biliw processleri rawajlana baslaydı. Bul processler qorshaǵan ortalıq penen baylanıs ornatiwı nátiyjesinde rawajlanıp, sózlik zapası bayıp baradı. Tilekke qarsı, búgingi kúnde jámiyetimiz arasında arttırılǵan sóylew kemshilikleri kóplep ushıraspaqta. Bunday kemshiliklerdi júzege shıǵarıp beriwshe sebeptilerdiń biri – bul ata- analar bolıp esaplanadı. Yaǵnıy aytqanda, kópshilik jas ata-analar naduris tárbiya beriwi, shańaraqta eki tillilik, máselen, eger bala rus tilinde sóyleytuǵın bolıp, úyinde ata-analar hám basqa shańaraq aǵzaları basqa tilde sóylesetuǵın bolsa bala qaysı tilde sóylewin bilmeydi hám nátiyjede eki tildi de aralastırıp sóylewi gúzetiledi. Bunnan basqa da balalarına itibardıń kemligi, olardıń uzaq waqt texnikalıq qurılmalar aldında kóp otırıp qalıwı eń tiykarǵı sebeplerdiń birine aylanǵan.

Biz pedagog-logoped hám bul tarawda jumıs alıp barıp atırǵan bárshe qanıgeler dıqqat itibardı bul kemshiliklerdi saplastırıwǵa emes, bálkim, bunday sóylew buzılıwlarınıń jámiyette endigi jaǵında payda boldırmawǵa háreket etiwimiz kerek. Buniń ushın eń dáslep ata-analarǵa durıs túsiniq jumısların alıp barıp, medicinalıq kórikten waqtında ótip turıwın táminlewimiz lazım

Paydalanġan ádebiyatlar:

- 1.Raxmanova V.S. “ Korrekcion pedagogika hám logopediya” Tashkent. 2007-jíl.
- 2.M.Y. Ayupova “ Logopediya” Tashkent. 2007-jíl.
- 3.L.R.Móminova, SH.M.Amirsaidova, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yokubjanova, Z.M.Djalalova, N.Z.Abidova “Maxsus psixologiya”. Tashkent.2013-jíl.
- 4.Ziyonet.uz